

ISic0446

Funerary inscription of Sporus

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Syracusae

Place of origin (modern)

Siracusa

Provenance**Coordinates**

37.0767995, 15.2848558

Current Location

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 260

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Depositus · Sporus · V · Kal(endas) · Ian(uarias)
2. qui vixit annis · LIII · Deo suo
3. devotus · Constantia con
4. iunx ob meritum eius · posuit ·
5. cum qua convixit · annis · XII
6. et decessit in pace · Constan
7. tio · Aug(usto) · VIII · et Iuliano Caes(are) · cons(ulibus)

Apparatus

Text of CIL

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491674
EDCS 21900508

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. *Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum.* Berlin. At 10.7167 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650769>)

Agnello, S.L. 1953. *Silloghe di iscrizioni paleocristiane della Sicilia.* Rome. At no.90 tav.3.3

Carini, I. 1875. *Rassegna archeologica. Archivio Storico Siciliano.* 3: 121-125. At no.1

Lamagna, G., Amato, R. 2014. *La Rotonda di Adelfia. Testimonianze archeologiche dalla catacomba di S. Giovanni.* Palermo. At 23 no.3

Rizzone, V.G. 2011. *Opus Christi edificabit: stati e funzioni dei cristiani di Sicilia attraverso l'apporto dell'epigrafia (secoli IV-VI). Documenti e studi di Synaxis 25.* Troina. At 232-233 fig.64

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0446. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4335702>